

流れを可視化する装置Flowrizerによる流れのトリガーに関する研究

付録

付録:1

2025年7月に福井県小浜市内の林道にて実施したフィールドワークの外部参加者へのヒアリングでの各参加者の発言をまとめたものを掲載する。

実験参加者S: 学生、デザインエンジニアリング専攻

素材の情報量と凹凸

Flowrizerの光を照射した際、素材の表面情報量が多すぎたり、凹凸が大きすぎたりすると「流れ」を見出しにくい傾向が確認された。凹凸の存在によって「影」という表現が生まれている可能性があると考えられた。

「流れ」を可視化する最適な条件

「流れ」の可視化においては、表面の一点に光を当てるよりも、一本の枝や木の幹のように細長い対象に光を当てる方が有効であると判明した。特に、木の幹の幅と光の直径を一致させて動かす場合に、より強く「流れている感覚」が得られた。このことから、光と対象物のサイズのマッチングが流れの知覚において重要な要素であることが示唆された。

文脈の重要性

木などの自然物に対して「流れ」を見出すことが難しい理由として、木が「文脈を持ちすぎている」点が指摘された。例えば「木に電気が流れている」と仮定しても、木という存在そのものが強固な意味を帯びているため、新たな文脈を上書きできないと感じられた。木における流れは、人が「水分が下から上へ流れている」という既存の知識を無意識に適用することで理解される傾向にあり、下から上への光の動きが「腑に落ちる」理由となっていると考えられた。この考え方は、光の動きがきっかけとなりつつも、最終的には観察者の「文脈を読み取る力」によって意味づけがなされるという浅井の見解とも一致している。

「生命らしさ」と「予測不可能性」

光の動きをあえて不規則に(例:手でランダムに動かすなど)した場合、「流れ」ではなく「生命らしさ」を感じる傾向が観察された。予測不可能な動きが生命的であるという洞察が示され、人間が不確実性を生命の兆候として捉える傾向を裏付ける結果となった。

人工物における生命的な「怖さ」

Flowrizerの機械的な動きが、人工物に照射された際に生命的な印象を与えたことが「怖さ」として知覚された。観察者は、人工物に「人らしさ」や「人の残り」を感じる点を「非常に興味深い」と評価した。この「怖さ」は、事後ヒアリングにおいて「リミナルスペース」や「グロテスク」といった現代的恐怖の概念と関連づけられ、本来動かないものが生命的な輪郭を示すことの「得体の知れなさ」として位置づけられた。また、夜という環境条件がこの恐怖感を増幅させた可能性も指摘された。

「優しさ」と「相互作用」

「可愛さ」は一方的な観察によって生じうるが、「優しさ」は対象から何らかの応答や相互作用を感じた時にのみ生じる感情であると考察された。Flowrizerでの観察行為が「虫眼鏡で観察する行為」に近いため、「可愛い」は成立しやすい一方で、「優しい」と感じるには双方向的な関係性が欠如していると分析された。

「流れ」の定義

観察者は「光っていて、運動の軌跡が認識できたら流れかもしれない」という仮説的な定義を提示した。この定義は、流れを物理的な現象ではなく、視覚的・知覚的な経験として捉える視点を示唆している。

実験参加者A: デザイナー

光の当て方と対象物のサイズ

Flowrizerを初めて使用した際、マップ(絵の描かれた平面)および木の表面に光を照射した。マップでは流れを感じにくかったが、木に光を当てた際にはテクスチャーに生じる影の変化に興味深いと感じた。光を当てた際に生じるくぼみや影の揺らぎに面白さを見出した。

観察の結果、光の直径と対象物の大きさがほぼ同程度である場合に「流れ」を捉えやすいという示唆が得られた。光が小さく対象物が大きい場合(例:木)には、光の動きに意識が集中しすぎ、流れそのものの知覚が難しくなる傾向があると判断した。対象と光が「知り合っている」ような、混ざり合う感覚が重要であると考察した。

反射の美しさ

ツヤのある葉に光を当てた際、表面の反射を「蛍の光」や「朝焼けの霧」のようだと感じ、幻想的で高い美的価値を見出した。光の反射によって生じる一瞬の輝きが、自然現象としての「流れ」の感覚を喚起したと考えられる。

自然物と人工物における「流れ」の受容性

木などの自然物に光を当てた場合、「優しい」「神秘的」といった印象を受けた。これは、有機物に内在する生命性を前提としているため、流れが可視化されることで自身の感覚との整合性を感じ、受容しやすかったと分析した。

一方で、人工物(愛知万博の残存物)に光を当てた際には「怖い」と感じた。動かないはずの無機物に対して生命的な動きを知覚したことが、未知の感覚を喚起したと考えられる。Flowrizerの動き自体は規則的であったが、人工物が生きているように見えたことが「怖さ」を生んだと結論づけた。

光の速度と「流れ」の知覚

光の速度が速い場合よりも、中速または低速の方が流れを感じやすい傾向があった。特に自然物に対しては、自然の流れがゆっくりしているという内的イメージとの親和性が高く、速い光では光が「馴染まず」「溶け込まない」と感じた。遅い速度の光では対象との一体感を強く感じたと述べた。

「息をしているような感覚」と「可愛さ」

シダの葉の裏側から光を照射した際、「息をしているような感覚」を得たと述べ、植物の生命感を視覚的に体験したと推察される。また、光の動きそのものに「可愛さ」を感じる可能性を指摘した。妖精が飛ぶような不規則な動きや、魚が餌に迷うような挙動を連想することで、対象に感情移入し「可愛い」と感じる傾向があると考

察した。

付録:2

番号	動画サムネイル	カテゴリー	チェック数	個別の共感率
1		立体系	13	76.47%
2		立体系	11	64.71%
3		なし	7	41.18%
4		点字ブロック	3	17.65%

5		なし	3	17.65%
6		測系	15	88.24%
7		パス系	1	5.88%
8		角系	5	29.41%
9		なし	3	17.65%

10		分岐系	14	82.35%
11		光の形	7	41.18%
12		リズム系	6	35.29%
13		パス系	10	58.82%
14		なし	2	11.76%

15		測系	12	70.59%
16	16 	角系	5	29.41%
17		分岐系	6	35.29%
18		なし	0	0.00%
19		リズム系	2	11.76%

20		なし	3	17.65%
21		光の形	6	35.29%
22		なし	1	5.88%
23		角系	15	88.24%
24		速度変化	9	52.94%

